

El testigo en casa, **auge del documental** en plataformas de streaming

Dra. Yolanda Montejano Hernández.
ENES UNAM.

Desde las primeras vistas de los hermanos Lumière, como *Los obreros saliendo de la fábrica* (1895) o *El tren llegando a la estación* (1896), la fascinación por capturar la realidad a través de la lente ha constituido una rama fundamental de la cinematografía, así como un objeto de estudio y una forma de entretenimiento.

Con la llegada del *streaming*, las plataformas bajo demanda que permiten seleccionar, adelantar, maratonear los contenidos desde la comodidad del hogar, emerge una nueva expresión del entretenimiento que irrumpe en el ecosistema mediático (Scolari, 2019), el interés por historias que, desde la realidad, conectan con el espectador en medio de una amplia oferta de géneros y opciones.

El objetivo central de este documento es **poner en perspectiva el cambio en las formas de consumir los productos mediáticos**, a través de una revisión bibliográfica y documental, inspirada en el análisis instrumental (Zavala, 2010) de algunos de los documentales disponibles en las plataformas de streaming. Se busca así, aportar elementos para futuras investigaciones y dimensionar la evolución de los medios masivos en un país donde, durante décadas, la televisión fue el medio dominante.

En el territorio que antes era dominado por las empresas televisivas, el auge de internet ha ampliado las posibilidades de conexión.

Tan sólo en 2024, la ENDUTIH estimó 100.2 millones de personas usuarias de internet,

lo que equivale al 83.1 % de la población de 6 años y más (INEGI, 2025).

Si bien la brecha de acceso a internet persiste, especialmente en zonas rurales, el uso de celulares ha popularizado el consumo de documentos audiovisuales en los diferentes espacios cotidianos: desde las ventanillas de servicios donde los empleados suelen ver series y películas, hasta las salas de las casas o los restaurantes donde las familias suelen sentarse con celular en mano para continuar navegando.

En este contexto, resulta relevante analizar las cifras del entretenimiento digital.

En 2025, el modelo de suscripción de video bajo demanda superó los 4 mil millones de dólares,

con Netflix a la cabeza (72.1 % de accesos), seguido por Prime Video y Disney+ (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2025).

Entre las ventajas de estas plataformas destaca la medición precisa de reproducciones y visualizaciones, lo que permite identificar tendencias de consumo. En este panorama, los documentales ocupan el séptimo lugar en preferencias, incluso por encima de las telenovelas.

Imagen 1. Informe demanda de plataformas OTT en México 2025.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2025).

Si bien los estrenos cinematográficos siguen siendo un atractivo principal, es importante señalar cómo estos nuevos medios han influido en la creación de historias, guiones y experiencias pensadas más para la pantalla doméstica que para las salas de cine.

Los catálogos de Netflix, por ejemplo, reportaban en 2023 alrededor de 18,000 títulos, que acumulaban cerca de 100,000 millones de horas vistas (El Economista, 2023). Dentro de esta oferta, destacan las producciones basadas en hechos reales, que desafían al espectador, abren debates y promueven la reflexión. Asimismo, series como *Stranger Things* (2016–2025) o *Bridgerton* (desde 2020) evidencian el alcance global y generacional de estos contenidos.

Del celuloide a la sala de tu casa

A todo suscriptor le ha pasado: tener el control en mano y no saber qué ver. Ya sea en un domingo cualquiera o tras terminar una serie favorita, el documental se presenta como una alternativa valiosa.

Entre las producciones destacadas se encuentra **La singular vida de Ibelin** (*The Remarkable Life of Ibelin*), disponible en Netflix y galardonada en el Festival de Sundance 2024 con el premio a Mejor director de documental (Benjamin Ree) y el Premio del Público. La obra reconstruye la vida de Mats Steen, quien falleció a los 25 años debido a una enfermedad degenerativa, a partir de más de 42,000 páginas de registros de chat.

A través de esta narrativa, **el documental abre reflexiones sobre la identidad, lo virtual y lo real**, al revelar cómo Steen construyó una vida significativa dentro del videojuego *World of Warcraft*, bajo el avatar de "Ibelin Redmoore".

Imagen 2. La singular vida de Ibelin (*The Remarkable Life of Ibelin*)

Fuente: Netflix (2024).

Tabla 1. Algunos documentales y dónde encontrarlos

Título	Dirección	Año	Plataforma
La reina del ajedrez (Queen of Chess)	Rory Kennedy	2026	Netflix
Brillantina y oro: Danza sobre hielo (Glitter & Gold: Ice Dancing)	Katie Walsh	2026	Netflix
La singular vida de Ibelin (The Remarkable Life of Ibelin)	Benjamin Ree	2024	Netflix
One Child Nation	Nanfu Wang (Hooligan Sparrow) y Jialing Zhang	2019	Prime Video
Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?	Reed Rickert	2025	HBO Max
Marcial Maciel, el lobo de dios	Matías Gueilburt	2025	HBO Max
La música de John Williams	Laurent Bouzereau	2024	Disney+

Fuente: Elaboración propia con base en catálogos de plataformas (2024–2025).

Imagen 3. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Fuente: Netflix (2025).

Finalmente, si de fenómenos mediáticos se trata, destaca *Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero*, serie documental que, a lo largo de cuatro capítulos, recorre la vida del icónico músico mexicano. Su impacto se reflejó en la congregación masiva de fanáticos en el Zócalo en noviembre de 2025, donde se revivió un concierto de 1990.

En síntesis, **el género documental ha encontrado en las plataformas de streaming un canal privilegiado de difusión**. Desde el hogar, los espectadores se convierten en testigos de historias que movilizan conciencias, generan debate y contribuyen a la comprensión de la realidad contemporánea.

Referencias

El Economista. (2023, diciembre 13). *Netflix revela por primera vez en su historia los datos de audiencia de todo su catálogo.*

<https://www.economista.com.mx/Netflix-revela-por-primera-vez-los-datos-de-audiencia-de-todo-su-catalogo-vy202312130009.html>

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (2025). *Informe demanda de plataformas OTT en México.*

https://somosaudiencias.ift.org.mx/archivos/3_Demanda_1S25_abril.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025, mayo 6). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).*

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf

Scolari, C. A. (2019). *Media evolution: Sobre el origen de las especies mediáticas.* L. M. Editora.

Zavala, L. (2010). *El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica.* Casa del Tiempo, (30), 65–69.

http://www.uam.mx/difusion/casadel tiempo/30_iv_abr_2010/casa_del_tiempo_elV_num30_65_69.pdf